

Na tropie serbskiej i chorwackiej fantastyki

Rafał Paliński

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ORCID: 0009-0001-9073-3384

Reviewed book

Aleksandra Wojtaszek

Topografia przestrzeni wyobrażonych.

Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023.

ISBN: 978-83-2335-203-7, ss. 296.

Rafał Paliński, mgr; absolwent slawistyki i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko pojętej tradycji literatury grozy i fantastyki ze szczególnym uwzględnieniem fantazmatu wampirycznego, a także slawistycznego literaturoznawstwa komparatystycznego (zwłaszcza na gruncie polsko-serbskim) oraz historii i kultury państw byłej Jugosławii.

rafaupalinski@gmail.com

Facta Ficta, Journal
of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10879927

Fantastyka w swej dojrzałej i ukształtowanej formie obecna w literaturze od ponad sto lat, długo traktowana była w kręgach badaczy literatury drugorzędnie i degradowana do roli literatury popularnej czy też wyłącznie rozrywkowej, eskapistycznej. We współczesnym polskim literaturoznawstwie można zaobserwować stopniowo postępującą zmianę tego myślenia; fantastyka staje się coraz powszechniej obiektem zainteresowania badaczy, a naukowe zajmowanie się nią przestaje być czymś pośledniejszym. Trend ten dociera także do naukowców zajmujących się mniej popularnymi literaturami obcymi; sławistyka, a w szczególności będąca przedmiotem zainteresowania autora niniejszego eseju serbistyka i kroatystyka nie jest w tym przypadku wyjątkiem, choć postęp ten wydaje się dość powolny. Polska sławistyka południowa, posiadająca długą tradycję i reprezentowana przez nazwiska takich tuzów literaturoznawstwa jak Julian Kornhauser, Maria Dąbrowska-Partyka czy Joanna Rapacka, długo zdawała się trwać w obrębie podziału fantastyki na głównonurtową oraz gatunkową, przy czym faworyzowana była ta pierwsza, co stanowi odzwierciedlenie wspomnianego wyżej podejścia znacznej części literaturoznawców.

Aleksandra Wojtaszek w książce *Topografia przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa* nie zrywa z tym podziałem, lecz skupia swoją uwagę na dotychczas słabo rozpoznanej naukowo fantastyce gatunkowej. Istnienie tego rozdzielenia wydaje się zasadne, gdyż w serbskiej i chorwackiej przestrzeni literackiej oba te nurty funkcjonują równolegle i wywierają na siebie wzajemne wpływy, ale nie dochodzi między nimi do swobodnego przenikania (Wojtaszek 2022: 99-100). Fantastyka głównonurtowa w Serbii i Chorwacji oznacza przede wszystkim fantastykę postmodernistyczną, posługującą się charakterystycznymi dla literackiej ponowoczesności metodami gry z konwencją, dekonstrukcji czy intertekstualności, co z kolei pozwala na istotne wpływy literatury gatunkowej i mieszanie konwencji.

Książka Wojtaszek, rozwijająca i uzupełniająca wątki podejmowane przez badaczkę w dysertacji doktorskiej, stanowi istotny głos w badaniach serbskiej oraz chorwackiej fantastyki gatunkowej. Publikacja ta stanowi pewien przełom, częściowo zapełniając badawczą lukę, wywołaną dotychczasowym podejściem slawistów, którzy skupiali się przede wszystkim na kojarzonej z pozytywnie wartościowaną literaturą wysoką, fantastyką głównonurtową. Autorka podejmuje także polemikę z podejściem ograniczającym fantastykę do wymiaru folklorystycznego, choć to pozwala szukać jej źródeł już w literaturze średniowiecznej. Pogląd taki wyraża między innymi Ewa Stawczyk, twierdząca, że „po upadku państwa serbskiego w końcu XV wieku [...] jedynym miejscem rozwoju fantastyki, niejako jej formą przetrwalnikową, staje się twórczość ustna” (Stawczyk 2015: 111). Należy jednak, w duchu polemiki Wojtaszek, zadać pytanie, czy na pewno można mówić w tym okresie o fantastyce w literaturze. Wątpliwość ta prowadzi do prymarnych dla każdego badacza literatury kwestii definicyjnych i teoretyczno-genologicznych. Zagadnieniom tym autorka poświęca niemal cały pierwszy rozdział książki, gdyż jak sama stwierdza „refleksja nad fantastyką jest uważana za jeden z najtrudniejszych pod względem teoretycznym problemów współczesnego literaturoznawstwa” (Wojtaszek 2022: 19).

Wojtaszek przywołuje najważniejsze sposoby rozumienia fantastyki, wychodząc od klasycznych teorii Siegmunda Freuda, Tzvetana Todorova i Rogera Calloisa, przez prace Umberto Eco, Stanisława Lema, po bardziej współczesne propozycje Rosemary Jackson i Johna Clute’a. W swojej analizie autorka opiera się przede wszystkim na ostatnim z wymienionych i wyróżnionych przez niego głównych modelach narracyjnych fantastyki gatunkowej, tj. *fantasy*, *horrorze* i *fantastyce naukowej* (Wojtaszek 2022: 46). Szczególnie cenne wydaje się być poruszenie przez Wojtaszek problemu wartościowania poszczególnych rodzajów fantastyki – lepiej traktowanej subwersywnej i deprecjonowanej eskapistycznej, co miało odzwierciedlenie także w pracach literaturoznawców jugosłowiańskich, takich jak na przykład Darko Suvin (Wojtaszek 2022: 62-63), co pokazuje, że problem ów dotyczy w podobnym stopniu badaczy serbskich i chorwackich. Mimo to wydaje się, że tamtejsze literaturoznawstwo znacznie przychylniej odnosiło się do fantastyki jako takiej, mimo że refleksja naukowa w tym temacie była początkowo naznaczona ideologicznym wpływem marksizmu (Wojtaszek 2022: 91).

Historia serbskiej i chorwackiej fantastyki

W historii serbskiej i chorwackiej fantastyki najczęściej stosowaną periodyzacją jest podział Savy Damjanova, wyróżniającego okresy fantastyki

folklorystycznej, modernistycznej i postmodernistycznej (Stawczyk 2015: 111), jednakże odnoszą się one przede wszystkim do fantastyki głównie-nurtowej, a zupełnie pomijają znacznie młodszą fantastykę gatunkową. O tej ostatniej można mówić dopiero w kontekście literatury współczesnej, powstającej po 1945 roku od czasów drugiej Jugosławii¹, choć jej początków można dopatrzeć się już w końcu XIX wieku i publikowanych wówczas powieściach science fiction oraz popularnych eutopiach i dystopias. W obu krajach dominacja narracji realistycznej nie pozwoliła na szerszy rozwój fantastyki, który Wojtaszek datuje od lat sześćdziesiątych XX wieku, choć do lat dziewięćdziesiątych była to przeważnie fantastyka naukowa, rozwijająca się w oparciu o wzorce z ZSRR (Wojtaszek 2022: 127). Warto dodać, że zbiegło się to w czasie z licznymi przekładami twórczości pisarzy zagranicznych, w tym Stanisława Lema, na język serbsko-chorwacki (Ajdačić 2021: 186).

Początek naukowego zainteresowania fantastyką w Jugosławii, Wojtaszek określa na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku, choć warto zaznaczyć, że naukowa refleksja dotyczyła wówczas niemal wyłącznie fantastyki naukowej, pomijając *fantasy* i horror, przy czym należy widzieć w tym raczej wpływ ogólnoswiatowych trendów niż dominacji marksizmu (Wojtaszek 2022: 91). Wobec badań serbskich i chorwackich z tego okresu zasadne jest traktowanie ich częściowo łącznie, z racji wspólnej jugosłowiańskiej przeszłości i tradycji naukowej tych krajów.

Istotną cezurą w rozwoju serbskiej i chorwackiej fantastyki gatunkowej był rok 1989, kiedy przestało istnieć ogólnokrajowe jugosłowiańskie czasopismo „Sirius”; wydarzenia polityczne następnych lat i postępujący od 1991 roku rozpad Jugosławii wpłynęły na oddzielny rozwój serbskiej i chorwackiej fantastyki, choć nie zabiły całkowicie wzajemnych wpływów i wymiany kulturowej. W literaturze chorwackiej po tym okresie wciąż dominuje fantastyka naukowa, a rozwijające się od początku XXI wieku *fantasy* i horror naznaczone były początkowo licznymi odniesieniami do wojennych doświadczeń z poprzedniej dekady. Fantastyka serbska wydaje się rozwijać nieco szybciej od chorwackiej; Wojtaszek słusznie widzi w tym wpływ mieszania się głównie-nurtowej fantastyki postmodernistycznej z motywami charakterystycznymi dla gatunkowej, jak miało to miejsce w powieści *Strah i njegov sluga* Mirjany Novaković (1999), gdzie wykorzystany został popularny w literaturze serbskiej motyw wampira.

¹ Określenie to odnosi się do okresu istnienia Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w latach 1945-1992 i stosowane jest dla odróżnienia od istniejącego w latach 1918-1945 państwa Słowian południowych funkcjonującego pod nazwami Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (do 1929) oraz Królestwa Jugosławii (od 1929), zwanego też pierwszą Jugosławią.

Zwrot ku przestrzeni i tożsamości

Cechą wspólną dla fantastyki w obu krajach jest wyraźny zwrot ku wykorzystaniu i przetworzeniu rodzimej przestrzeni i tematyki – w Chorwacji jest to przede wszystkim stołeczny Zagrzeb oraz prowincjonalna i nieco odmienna od reszty kraju Istria, zaś w Serbii Belgrad oraz tereny związane z serbską historią Kosowa. Szczególnie serbska fantastyka wydaje się być podatna na wykorzystanie lokalnej czasoprzestrzeni i tworzenie wizji przekształcających narodową historię oraz mitologię.

Zwrócenie uwagi na przestrzeń prowadzi badacza w kierunku wywodzącej się z refleksji Michaela Foucaulta, metodologicznej kategorii zwrotu przestrzennego, który stał się podstawą badań Wojtaszek. Warto nadmienić, że badania nad przestrzenią zyskują popularność w dyskursie naukowym dotyczącym fantastyki, co zresztą wydaje się naturalnie wynikać z silnego zorientowania na przestrzeń w narracjach fantastycznych. Jedną z najważniejszych części uniwersów tego rodzaju jest konstrukcja świata, w którym autor osadza fabułę, co za Tomaszem Majkowskim można nazwać aktem wtórnego stworzenia (Majkowski 2013: 48), choć polega on najczęściej na przetworzeniu znanego świata lub stworzeniu jego alternatywnej wizji. Sam świat przedstawiony niejednokrotnie staje się centralnym punktem narracji dla różnych rodzajów fantastyki (Maj 2015: 61-62).

W ujęciu Wojtaszek zwrot przestrzenny determinuje sposób całościowego odczytywania współczesnej serbskiej i chorwackiej fantastyki i tłumaczy użycie w tytule terminu „topografie”. W serbskim literaturoznawstwie często pojawia się kategoria chronotopu (serb. *hronotop/хронотоп*), którą można rozumieć jako czasoprzestrzeń. Warto przy tym zauważyć, że akcja wielu serbskich i chorwackich utworów fantastycznych odgrywa się nie w całkowicie obcej, wykreowanej od podstaw allotopii, lecz w świecie będącym przetworzeniem realnej przestrzeni, najczęściej rodzimej.

Refleksja nad zagadnieniem przestrzeni prowadzi do częściowego wykroczenia poza obszar fantastyki i sięgnięcia po, istotne w serbskim i chorwackim kontekście, badania postkolonialne. Oba kraje (w szczególności Serbia), będące dawniej częścią Jugosławii, często stają się synonimem dla wieloznacznego pojęcia Bałkanów, które, jak wskazuje bułgarska historyczka, Maria Todorova, jest w dużej mierze wyobraźniowym konstruktem, ukształtowanym w Europie zachodniej (Todorova 2008) i stanowiącym swego rodzaju element orientalizacji i egzotyzacji regionu oraz jego mieszkańców. Dla szeroko pojętego Zachodu Bałkany funkcjonują, jak wyróżnia Dominika Mikucka-Wójtowicz, w kontekście drastycznym, związanym z lokalnymi konfliktami zbrojnymi na tle etniczno-religijnym oraz magicznym, jako ludyczna, idylliczna kraina na peryferiach (Mikucka-Wójtowicz 2016: 34). Ten stereotypowy obraz sprawia,

że Bałkany, a wraz z nimi Serbia i Chorwacja, stają się dla Europy przestrzenią wyobrażoną, lecz w rzeczywistości nieznaną.

Spostrzeżenia te mogą wydawać się odległe od literatury fantastycznej, jednakże ze względu na swobodę w kreowaniu świata przedstawionego i wspomniany wcześniej zwrot przestrzenny, pozwala ona na rozliczenie się zarówno ze stereotypami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi oraz, co szczególnie istotne w przypadku Serbii i Chorwacji, określeniem stosunku do własnej tożsamości. Tożsamość ta ma wymiar zarówno regionalny, jak na przykład w analizowanej przez Wojtaszek twórczości Mariny Jadrejčić oraz Dragana Filipovicia, jak i globalny. Dochodzą tutaj także zagadnienia związane ze stosunkiem do często krwawej przeszłości i historii własnego narodu. Choć może wydawać się to elementem charakterystycznym raczej dla literackiego realizmu i weryzmu, to jednak jest to kwestia powszechna w serbskiej i chorwackiej fantastyce gatunkowej. Co więcej wydaje się, że przyjęcie konwencji fantastycznej pozwala na osiągnięcie większej efektywności, a także daje autorowi większe możliwości ekspresji.

Wojtaszek zwraca jednak uwagę na różną pomiędzy Serbią i Chorwacją orientację tematyczną. Jak zauważa, autorzy chorwaccy rzadziej sięgają do historii, a problematyka ich dzieł częściej odnosi się do kwestii tożsamości we współczesnym świecie, podczas gdy w Serbii paradygmat fantastyczny zwrócony jest bardziej w kierunku przeszłości, przy czym wykazuje większą skłonność do dekonstruowania i weryfikowania wizerunku narodu (Wojtaszek 2022: 275).

Podsumowanie

Książka Wojtaszek stanowi istotny krok nie tylko w dziedzinie badań nad fantastyką, ale także, a może przede wszystkim, dla polskiej slawistyki, która w dużej mierze pomijała fantastykę gatunkową. Szczególnie cenny z perspektywy badawczej jest rozdział prezentujący historię literatury fantastycznej na terenie współczesnej Serbii i Chorwacji, który sam w sobie stanowi prawdopodobnie pierwsze polskojęzyczne syntetyczne kompendium w tym temacie, wzbogacone dodatkowo o krótkie streszczenia fabuł najważniejszych dzieł, spośród których większość nie jest dostępna dla polskojęzycznego czytelnika.

Należy jednak wskazać na pewne ograniczenie tego zarysu, który dotyczy jedynie węższego obszaru fantastyki gatunkowej, a pomija niemal całkowicie obecność elementów fantastycznych w prozie realistycznej (wykorzystanie ludowej demonologii i prapoczątki literatury grozy) czy też w literaturze surrealizmu, charakterystycznej dla na przykład Miloša Crnjanskiego. Wynika to rzecz jasna z przyjętego przez autorkę założenia pisania wyłącznie o fantastyce

gatunkowej i wykluczenia z analizy literatury głównego nurtu, co jednak pozostawia u czytelnika pewien poznawczy niedosyt.

Można także odnieść wrażenie przytłoczenia kwestiami teoretycznymi, szczególnie w rozdziale pierwszym, dotyczącym definicji fantastyki. Rozdział ten stanowi przede wszystkim syntezę i obszerny opis powszechnie znanych w literaturoznawstwie teorii i jedynie częściowo odnosi się do zagadnień z literatury serbskiej i chorwackiej.

Przekrojowy charakter pracy, obejmujący trzy różne obszary (teorię literatury, historię literatury oraz analizę i interpretację) wymusił zachowanie pomiędzy nimi balansu, co sprawiło, że część analityczno-interpretacyjna, będąca zdecydowanie najbardziej nowatorską i najciekawszą, wydaje się krótka w stosunku do całości. Nie jest to zarzut w stosunku do autorki, która wykonała ogromną pracę badawczą, wspartą obszerną, wielojęzyczną literaturą, sięgając przy tym po utwory spoza głównego nurtu literatury, dotychczas nieanalizowane w polskich badaniach literaturoznawczych.

Na wspomnienie zasługuje jeszcze jedna kwestia, zdaje się, że szczególnie istotna z perspektywy środowiska slawistycznego – pomimo że Wojtaszek jest przede wszystkim kroatystką, to w swojej pracy traktuje literaturę serbską i chorwacką na równi. Nie dokonuje ani uogólniającego ujednoczenia obu tradycji literackich jako literatury jugosłowiańskiej, ani nie ogranicza się do literatury wyłącznie chorwackiej, zamykając się na konteksty serbskie i wzajemne oddziaływania. To podejście, choć częste, nie zawsze jest obecne wśród polskich slawistów, a należy zauważyć, że pozwala na szeroką perspektywę badawczą.

Podsumowując niniejszy wywód, książka Aleksandry Wojtaszek stanowi przełom dla rodzimej slawistyki, choć jest to dopiero początek eksploracji obszaru serbskiej i chorwackiej fantastyki. W przyszłości potrzebne będzie być może spojrzenie syntezyjące, łączące fantastykę głównonurtową oraz gatunkową, a także analizujące znacznie większą liczbę dzieł, choć byłby to projekt znacznie obszerniejszy i prawdopodobnie wykraczający poza możliwości pojedynczego naukowca. Możliwości stojące przed badaczami są wciąż ogromne, ale podejmowanie kolejnych kroków w tej dziedzinie będzie z pewnością łatwiejsze w oparciu o tę wartościową pozycję, cenną zarówno dla badaczy fantastyki, jak i slawistów.

Źródła cytowań

- AJDAČIĆ, DEJAN (2021), 'Poljsko-srpske književne veze – prevodi i recepcija', w: Molas Jerzy (red.), *Slovenska susretanja: jug i zapad*, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 147-198.
- MAJ, KRZYSZTOF M. (2015), *Światotwórcwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MAJKOWSKI, TOMASZ Z. (2013), *W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- MIKUCKA-WÓJTOWICZ, DOMINIKA (2016), 'Skoro Bałkany istnieją, lepiej ich nie wymyślać – między pragnieniem ucieczki do »EU-ropy« a »bałkanizacją Bałkanów«', *Kultura i Społeczeństwo*: 1, s. 33-50.
- STAWCZYK, EWA (2015), 'Kształtowanie się paradygmatu fantastycznego w literaturze serbskiej', *Slawistyka*: 13, s. 106-119.
- TODOROVA, MARIA (2008), *Bałkany wyobrażone*, Wołowiec: Czarne.
- WOJTASZEK, ALEKSANDRA (2022), *Topografie przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.